

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

12/1-son (dekabr 2024)

Ilmiy-nazariy, metodik jurnal
2001-yildan nashr qilina boshlagan

Urganch – 2024

kelgan she'r tushunchasi, umuman, san'atning har qanday turi hali to'la ma'noda estetik voqelikka aylani-shi uchun ibtidoiy jamoa davridan boshlab, inson idrokining nisbatan takomillashgan davrida yaratilgan xalq og'zaki ijodi namunalarigacha bo'lgan ko'plab tafakkur dovonlarini bosib o'tishiga to'g'ri keldi.

Xulosa. She'r haqidagi nazariy qarashlar Arastu davridan tortib, hozirgi kunimizgacha hamisha diq-qat markazida bo'lib keldi. Inson ongi takomillasha borgani sari, lirikaga bo'lgan mislsiz ehtiyojning orti-shi, she'rning odamzod ruhi bilan uzviy bog'liq hodisa ekanligi u haqidagi qarashlar, mulohazalar, mezon-lar doimiy ekanligini ko'rsatadi. Ana shu ma'noda biz ilgari surgan she'rning ma'no diapazoni, shuningdek, genezisiga doir ba'zi nazariy xulosalarimiz ham hali uzoq davom etuvchi bahslarning debochasi bo'lishi, shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- (1). Аристотель. Поэтика. Маҳкам Маҳмудов ва Уммат Тўйчиев таржимаси. Тошкент, Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1980, 10-бет.
- (2). Гегель. Эстетика в 4-томах. М., "Искусство", 1968; Белинский В.Г. Танланган асарлар. Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, Т., 1955.
- (3). Белинский В.Г. Мақолалар. Тошкент, 1948.
- (4). Белинский В.Г. Адабий орзулар. Адабий-танқидий мақолалар. Т., Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977.
- (5). Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., Москва, "Высшая школа", 1989; Бюхер К. Работа и ритм. М., 1923.
- (6). Бехер И. Любовь моя, поэзия. М., 1965.
- (7). Михаил Эпштейн. Шеърят ва суперпоэзия. Ижодий оламларнинг хилма-хиллиги ҳақида. Санкт-Петербург, "Азбука", 2016.
- (8). Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. Тошкент, "Академнашр", 2010, 358-.
- (9). Jeysms Joys. Navqiron san'atning siyrati. Roman, "Jahon adabiyoti" jurnali, 2007, 4-son, 63-бет.

Davletova Shalola Bahodir qizi (Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti, Toshkent, O'zbekiston; E-mail: shaloladavletova96@gmail.com)

NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA INSON RUHIYATINING AKS ETISHI: HAYOT MOHIYATI VA INSON TAQDIRI MASALALARI

Аннотация. Inson ruhiyati, ongida kechadigan kechinmalar badiiy asarlarning tarkibiy qismi hisoblanib, asar personajlarining ruhiy tahlili asarga ko'proq hayotiylik baxsh etadi, uni yanada o'qishli bo'lishiga yordam beradi. Zamonaviy o'zbek nasri vakili Nazar Eshonqulning asarlarida ham qahramonlarning ruhiy manzaralari o'quvchini idrokka undaydi; hayot mohiyati va inson taqdiri masalalari ustida o'yga cho'mdiradi. Maqolada adibning bir nechta hikoyalari tahlili berilgan.

Калит so'zlar: ruhiyat, ong oqimi, fabula, psixologizm, tugun, roviy, tushkunlik, kompozitsiya.

ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ В РАССКАЗАХ НАЗАРА ЭШОНКУЛА: ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Аннотация. Психика человека, переживания в сознании считаются составной частью художественного произведения, а психологический анализ персонажей произведения придает произведению большую живость, помогает сделать его более читабельным. В произведениях представителя современной узбекской прозы Назара Эшанкула мысленные пейзажи героев побуждают читателя к восприятию; автор размышляет над вопросами сущности жизни и судьбы человека. В статье представлен анализ нескольких рассказов писателя.

Ключевые слова: психика, поток сознания, басня, психологизм, узел, рассказчик, депрессия, композиция.

THE REFLECTION OF THE HUMAN PSYCHE IN THE STORIES OF NAZAR ESHANKUL: QUESTIONS OF THE ESSENCE OF LIFE AND HUMAN DESTINY

Annotation. The human psyche, experiences in the mind are considered as a component of artistic works, and the psychological analysis of the characters of the work gives more vitality to the work, helps to make it more readable. In the works of Nazar Eshankul, a representative of modern Uzbek prose, the mental landscapes of the heroes encourage the reader to perceive; ponders over the issues of the essence of life and human destiny. The article provides an analysis of several stories of the writer.

Key words: psyche, stream of consciousness, fable, psychologism, knot, narrator, depression, composition.

Kirish. Inson ruhiyati tahlili juda uzoq zamonlardan beri olimlar-u faylasuflar, diniy ulamolar, jumladan, adabiyotshunoslar tadqiqotining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Insonni anglash, umuman, borliqni anglashga bo‘lgan intilishlar inson ruhiyati tushunchasini yanada dolzarblashtirgan omillardan hisoblanadi. Ruhiyat fenomeni, unga dunyo olimlari tomonidan berilgan ko‘plab tasniflarga qaramay, o‘zining konkret izohli lug‘atiga ega emas. Buni uning mavhumligi, moddiyatdan ustun turishi va har bir individual shaxsda turli ko‘rinishga egaligi singari xususiyatlari bilan izohlash mumkin.

Adabiyotshunoslikdagi tayanch tushunchalardan biri hisoblanuvchi ruhiyat tushunchasi har bitta nasriy hamda lirik asar yaratilishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Ijodkor o‘z badiiy asarini yaratar ekan, unga o‘z ruhiyatidagi inja tuyg‘ular vositasida hayotiylik baxsh etadi, o‘zi yaratgan lirik qahramoni yordamida xayolot olami tubida yashirinib yotgan his-tug‘ulari, orzu-armonlari, quvonch-shodliklari, qayg‘u-iztiroblari, alamlarini ozodlikka chiqarib, asarining estetik jozibali bo‘lishini ta‘minlaydi. Shu yerda bir savol tug‘iladi: bunday asarlarni yozilishidan yoki o‘qilishidan kimga ne foyda? Inson ruhiyatiga chuqur kirib borishga undovchi omillar qaysi?

Javob juda oddiy. Insoniyat yaratilibdiki, uning har bir a‘zosi bu olamda umrguzaronlik qilar ekan, aslida, “hayot mohiyati nimada?” degan savolga javob izlab yashaydi, zero, oliy mavjudot hisoblanmish biz, insonlarning boshqa tirik mavjudotlardan farqimiz ham aynan shundadir. Hayot mazmunini qidirish, yomonlikka qarshi kurashib, ezgulikka intilish, ilm olish, yaxshilik qilish va shunga o‘xshagan barcha yuksak amallar har qanday insoniy ta‘limotlar va badiiy asarlardagi bosh mavzular hisoblanadi.

Yuqorida sanab o‘tilgan barcha omillar inson ruhiyati va inson taqdiri masalalarini adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish, tadqiq etish ishlarini oldimizda turgan badiiy-estetik vazifalar ekanligidan darak beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Tadqiqotga doir adabiyotlar o‘rganib chiqildi. Bunda Qobilova N.S. muallifligidagi ruhiy tahlil masalalariga bag‘ishlangan nomzodlik dissertatsiyasi, “Jek London va Abdulla Qahhor ijodida badiiy psixologizm” hamda asarlar tahlilida D.Quronovning “Adabiyot nazariyasi asoslari” darsligidan foydalanildi. Shuningdek, D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyevalar muallifligidagi “Adabiyotshunoslik lug‘ati”dan ham nazariy ma‘lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot kontekstual tahlil asosida amalga oshirildi. Bunda muallif hikoyalarga yuklagan badiiy mazmun qisman uning biografiasiga asoslangan holda biografik metod orqali, badiiy asar hamda real hayot voqeligi munosabatlari esa [3;325-b.] sotsiologik tahlil metodi orqali amalga oshirildi. Shuningdek, psixologik hamda psixoanalitik tahlil metodlaridan ham unumli foydalanildi.

Natijalar va munozara. Psixologizmning turli prinsiplaridan foydalanib, inson ruhiyatining tub-tubiga kirib borgan, uning ko‘plab ochilmagan qirralarini qahramonlari ruhiyati tasviri vositasida kashf qila olgan yozuvchi Nazar Eshonqul ko‘plab hikoyalarda hayot tashvishlaridan ezilgan, turfa qiyin vaziyatlarga tushib qolgan, baxtsiz va pushaymon kishilarning ruhiyatini musavvir singari mohirona chizadi. Real hayotda biz, insonlar his qila turib, ta‘riflay olmagan murakkab qalb tug‘yonlarimizni yozuvchi o‘z hikoyalari va boshqa epik asarlarida aniq va turfa ranglarda ko‘rsatib beradi. Yozuvchining qahramonlari oddiy odamlar: o‘z-o‘zini tahlil qilish, tafakkur qilish, afsuslanish kabi xususiyatlari ularga haqiqiy insoniy qiyofa baxsh etgan. Umuman olganda, “...inson o‘ylaydigan va his etadigan mavjudot, demak, ruhiyatda kechadigan jarayonlar tasvirisiz uning obrazi ham noqis bo‘ladi” [3;74-b.]. Yozuvchining to‘lig‘icha ruhiyat tasviri asosiga qurilgan hikoyalari, ayniqsa, e‘tiborga molik. Jumladan, “Sharpa”, “Istilo”, “Sibizg‘a volasi”, “Og‘riq lazzati” singari hikoyalarda voqealar rivoji ong oqimi va personajlarning ruhiy kechinmalari asosiga unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi, zero, yozuvchi qahramonlar o‘y-xayollaridagi jadallik va buri-lishlarni shunchalik mohirona va hayotiy tasvirlaydiki, o‘quvchi “keyin nima bo‘lganligini” kutib sabrsizlanadi, katarsis jarayoni tabiiy ravishda ro‘y beradi: lirik qahramon bilan birgalikda qayg‘uga tushadi, quvonadi, qo‘rquvni his etadi, yig‘laydi yoki hayajonlanadi.

Kompozitsion jihatdan, ko‘pincha, tugun bilan boshlanuvchi adibning hikoyalarda qahramonlar ruhiyati psixologizmning bevosita monolog vositasi orqali tasvirlanadi. Bu bilan bilvosita tasvir usulidan, umuman, foydalanmaydi deyolmaymiz, lekin yozuvchi personajlarining psixologik holatini ko‘p hollarda ochiqdan ochiq tasvirlab, istiora va mohirona o‘xshatishlardan ham foydalanadi. Nazar Eshonqulning “Istilo” hikoyasi lirik qahramonning 3 kundan buyon ovqat yemaganligi va jismoniy jihatdan azoblanganligi tasviri bilan boshlanadi. Hikoya boshidagi tugun kitobxonlarda qiziqish uyg‘otadi: u nega och? Nimadan azoblangan? Hikoyani mutolaa qilayotgan kitobxon savollariga hikoyaning yarmini o‘qiganida, javob topa boshlaydi. Hikoya sujeti voqealar rivojiga emas, balki lirik qahramonning ruhiy kechinmalari asosiga qurilgan desak, adashmaymiz, zero, biz uning azoblariga sabab bo‘lgan barcha voqealarni uning psixologik holati, ya‘ni tushi orqali bilib olamiz. Tush ko‘rish motivi juda ko‘plab katta va kichik epik asarlarda uch-

raydi. “Nazar Eshonqul hikoyalarida tush motiviga bot-bot murojaat qilinadi. Ularda ma’lum vazifa bor ekanligi yaqqol seziladi. Folklor asarlarida tush motivining qo’llanishi ko’proq bashorat, kelajakka ishorat tarzida bo’lsa, Nazar Eshonqul hikoyalarida ham shu kabi ma’no bilan bir qatorda, ruhiy tahlil, ong anglay olmagan voqelikni, ongosti sezimlari bilan ramziy ko’rsatilganiga guvoh bo’lamiz” [6]. “Istilo” hikoyasida esa ushbu ruhiy holat orqali hikoyaning kulminatsion nuqtasi ochib beriladi. G’animlardan qochib, “o’tirg’ichning tagiga” yashiringan lirik qahramon charchoq va ochlikdan o’sha yerda uxlab qoladi va tush ko’radi. Tushdagi voqealar ochib berilishidan oldin tushga murojaat qilinadi: “O, tush kemasi, sen qaylarga suzib bormaysan, sening yelkanlaring qaysi yurtlarda hilpiramaydi, ...Menga eslatish va ko’nglimda to’nib qolgan bo’ronlarni qo’zg’atish senga shartmidi? Senga zarurmidi meni ul vahm orollariga boshlab borish, meni uyquda ham ta’qib etish ey, ulug’ tush!” Aynan shu murojaatdan bilish mumkinki, bu tush qahramonning eng ayanchli xotiralari haqida edi. Dushman tomonidan otasi va bobosining vahshiylarcha o’ldirilishi manzarasini aynan shu psixologik holat orqali chizgan adib keyingi o’rinlarda xayoliy uydirmalar va boshqa vositalar orqali asar sujetini boyitib boradi. Badiiy psixologizmining analitik prinsipidan foydalangan holda yozuvchi bosh qahramonning (hikoyadagi qochoqning) qo’rquvi, anduhlari, jismoniy og’riqlarini o’quvchiga yuqtiradi. U muttasil dushmandan qochib yurar ekan, o’tgan umrini tahlil qilar, ajdodlarini xotirlab avlodlari bo’lmasligidan iztirob chekardi. Dushman qo’l ostidagi o’z yurti, undagi o’zgarishlar lirik qahramon ruhiyatini tipologik prinsip vositasida ham yoritilganligini ko’rsatadi: “...rostan ham shahar unga g’irt yot va chiroyli qilib qurilgan qatl maydoniga o’xshab qolgandi” [2;47-b.].

“Istilo” hikoyasida muallifning badiiy niyati yaqqol ko’zga tashlanmaydi. Buni hikoyaning sujeti “yechim”ga ega emasligi bilan izohlash mumkin. Hikoya so’ngida bosh qahramon taqdiri nima bo’lishi yoritilmagan: u yashirinib yurgan joyidan ta’qib etiladi va shahar ichidagi bir uyga yashirinadi. U yashiringan uydan ta’qibchilar qochoqni emas, bir qo’zichoqni topib chiqishlari bilan hikoya yakunlanadi. Yechimning mavjud emasligi o’ziga xos uslubiy vazifa bajarib, o’quvchining ijodiy faolligini oshirib, qahramon taqdirini hal qilish ular ixtiyoriga topshiriladi. Hikoyada yurtdan judo bo’lish, yaqinlaridan ayrilish, hayot mazmunini yo’qotib qo’yish kabi baxtsizliklar qahramonning ruhiy va jismoniy holati orqali ochib beriladi.

Adib muallifligidagi “Og’riq lazzati” hikoyasida ham asirlikka tushgan ruhan ozod kimsalarning achchiq alamli taqdiri xususida so’z boradi. Hikoyaning sarlavhasiyoq kishida savol uyg’otadi: “Og’riqdan lazzatlanish mumkinmi?” Mumkin, agar inson ezgulik uchun kurashsa-yu mag’lub bo’lsa, vatan uchun jang qilsa-yu shahid ketsa, yoxud asir tushsa. Shahidlarcha o’lim topish yoki asirlikda ham dushmanga bosh egmaslikdan kelgan azob lazzatli bo’ladi, albatta. Ko’rinib turibdiki, asarda ijtimoiy-tarixiy, diniy asoslar chuqur singdirilgan. Badiiy adabiyotning aytmay turib aytish xususiyati bilan uyg’unlikdagi kinoyali bayon usuli o’quvchida qiziqish uyg’otadi.

Asar fabulasi yana tugun bilan boshlanadi. Asardagi dominant tugun asar yakunida ham yechimini topmaydi: asirlarning tutqundalıkları va azoblanishlarining sababi nimada? Muallifning bu arxitip (zolim va mazlum)ni yaratishdagi badiiy niyati yuqorida sanab o’tilgan qaysidir sabablarga ko’ra ruhan va jismonan shafqatsizlarcha azob berilayotgan avtologik obraz-mahkum vositasida jamiyatdagi ruhan barkamol insonlarning portretlarini chizish hamda qiynoqqa solinayotgan va o’lim topayotgan asirlar azoblarini ko’rib “hordiq” chiqaradigan, ba’zi insoniylik tuyg’ularidan ko’ra hayvoniy hirslar bilan umr kechirayotgan “inson”larga achinish kayfiyatini berishdir. Hikoyadagi roviy oddiy talaba. U ham shu mahkumlarning azoblariga “ishqiboz”lardan. Asarda muallif nuqtayi nazari ochiq berilmasa-da, uning kinoyali kayfiyati yaqqol sezilib turadi. Tutqunlarga azob berishni san’at deya nomlab, uni “ravnaq” toptirish masalasi ko’plab munozaralarga sabab bo’lgani haqida bayonchi shunday deydi: “Fidoyilar gazetlarda bu san’atning ravnaq topishi haqida bahs, munozaralar uyushtirishardi: “Insonni xo’rlash mumkin emas, deb yozishardi ular munozaralarda, inson faqat ulug’lanishi kerak. Chunki u ulug’ narsalarga qodirdir”. Keyingi oylarda og’riq san’ati bilan shug’ullanuvchi tadqiqotchilar ham paydo bo’lgandi. Ular bu san’at inson yaratgan eng ulug’ san’atlardan biri ekanligini e’tirof etishar, ammo bu san’at tafakkur mahsulimi yoki tana degan masala yuzasidan hech kelisha olmasdilar”. “Og’riq san’ati”ning “ustasi faranglari” o’z ishlarini bajarayotgandagi mahkum “To’rtinchi”ning ruhiy holati bilvosita uning yuz ifodalari va fiziologik holati bilan ochib beriladi: “Mahkum g’oz qotib o’tirar, arra suyaklarini kesib o’tayotgandagina ko’zlarini yumib olar, yuzlari qopqora ter aralashib burishib ketar, biroq tezda ko’zini ochar va o’sha siniq tabassum bilan olomonga qarab jilmayib qo’yardi”. Mahkumning ko’zlarini yumib olishi va yuzlari qopqora ter aralashib burishib ketishi unda kechayotgan kuchli og’riqdan darak bersa, tezda ko’zini ochib va o’sha siniq tabassum bilan olomonga qarab jilmayib qo’yishi so’nggi soniyalarini yashayotgan mard shaxsiyat egasining g’ururi, hatto o’limga ham egilmaganligini ko’rsatadi. Asarda xalqimizning mustamlaka davridagi hayotiga nozik ishora borli-

gini sezish mushkul emas. Darhaqiqat, sobiq sho‘ro tuzumining sodda xalqimiz qo‘ynini soxta shiorlar bilan puch yong‘oqqa to‘ldirganligi, vatanga muhabbati kuchli, ozodlikka intiluvchan insonlarga turli tuhmat toshlarini yog‘dirib, “Xalq dushmani” va boshqa ayblovlar ostida asirga olib, ularda turli “tajribalar” o‘tkazgan, tomoshalar uyushtirib, azoblab, o‘z fikriga, shuuriga ega bo‘lgan, irodasi mustahkam insonlarni xalq orasidan yoqotishga qaratilgan missiyalari hech kimga sir emas. Dastlab, fikr yuritilgan “Istilo” hikoyasida ham shiorbozlikka asoslangan mustamlakachi hokimiyat haqida: “G‘animlar, aftidan, bu shaharni shiorlar saltanatiga aylantirmoqchiga o‘xshardi-shiorlardagi har bir so‘zda nafrat va g‘azab ufurib turar, u shiorlarni o‘qiyverib, boshi aylanar, o‘zini o‘ta ojiz va mahkum his etar, bu so‘zlar uning yurak bag‘rini pora-pora qilib tashlar, shiorlardagi yopishqoq va shilqim so‘zlarga asir tushayotganligini anglab qolardi”. Qolaversa, hikoyadagi bosh obraz – qochoqning otasi va bobosida o‘tkazilgan tajriba ham butun dahshati bilan yoritilgan. “Og‘riq lazzati” asarining bosh qahramoni “to‘rtinchi” siyomosida ham ana shunday mard ajdodlarimiz prototipini ko‘rishimiz mumkin. Go‘yo bu ikki hikoya bir-birining mantiqiy davomidek yang-raydi.

Hikoyalarda inson ruhiyatidagi jismoniy azoblar orqali berilgan bilvosita tasvir asosida zimdan o‘tmishga, qora kunlarga qilingan ishora o‘quvchida beixtiyor xo‘rlangan, azoblangan qahramonlarga nisbatan achinish hissi, hozirgi kunga nisbatan shukronalik tuyg‘ularini uyg‘otadi. Inson taqdiri, hayot mohiyatini anglash kabi masalalarga jiddiy qaray boshlaydi. Bu tarzda katarsis yozuvchining yutug‘i bo‘libgina qolmay, bu asarlarni abadiylikka muhrlaydi.

Nazar Eshonqulning “Sharpa” hikoyasi ham ruhiyatida jadal kurashuvlar kechayotgan insonning kechmishlari haqidadir. Hikoya muallif tilidan ikkinchi shaxsga murojaat tarzida yozilgan bo‘lib, bu hikoyaning ta‘sir kuchini oshirgan omillardan biri deyish mumkin. Inson psixikasida ibtidoiy davrlardanoq paydo bo‘lgan abstakt tafakkurga ko‘ra ruhlar yaxshi va yovuz ruhlarga bo‘lingan. Ong oqimida kechadigan voqealar rivojida ham asar qahramoni o‘zidan boshqa hech kimning ko‘ziga ko‘rinmas sharpa bilan kurashadi. Sharpani yenga olmagan lirik qahramon u bilan birga yashashga mahkum bo‘ladi. Hikoyadagi sharpa obrazi simvolik obraz bo‘lib, uni kitobxonlar saviyasidan kelib chiqqan holda, turlicha talqin qilishlari mumkin. Sharpa yozuvchining o‘y-xayollari (“u kitobdan kitobga o‘tib yuraverardi”) yoki oddiy insonning o‘tmishdagi xatolari ramzi bo‘lishi mumkin. Bir tadqiqotda bu meatforik obraz quyidagicha izohlanadi: “Insoniyatning ichki dunyosida va nafs hamda iymon o‘rtasidagi azaliy kurash” [1]. Bizningcha, hikoyadagi sharpa obrazi yuqoridagi hikoyalardagi singari mustabid hukumatning sharpasidir. U yozuvchining ijod erkinligi o‘g‘irlab, tinmay ta‘qib etadi. Adibning mustaqillikdan oldin ijod olamiga kirib kelganini hisobga oladigan bo‘lsak, bu haqiqatga juda ham yaqin talqindir. Hikoya so‘nggidagi: “...yo sen sharpani yo sharpa seni butkul yengmaguncha ta‘qib va vahm og‘ushida, u chizib bergan zulmatga g‘arq etilgan yulduzsiz osmon ostida yashashga mustahiq etilganding” jumalari fikrimizni dalillashga yordam beradi. Yulduzsiz osmon-erksiz vatan, ta‘qib qilish esa sobiq mustamlakachi hukumatning xalqni qo‘l ostida saqlab turuvchi asosiy qurollaridan biri edi. Bunday zulmdan, ta‘qibdan eng ko‘p aziyat chekkan, shubhasiz, ilm ahli, adabiyot olami ustunlari edi.

Yozuvchining mahorati ham aynan shu kabi simvolik obrazlarni inson ruhiyatida kechadigan evrilishlar vositasida yanada uyg‘unlashtirishdadir. Asarlarini o‘qir ekanmiz, adib zamonaviy jahon adabiyoti yutuqlaridan foydalanish bilan bir qatorda, ularni asrlar mobaynida xalqimizning milliy mentalitetini ko‘rsatib beruvchi e‘tiqod aqidalari bilan hamohanglikda yoritib berganligiga guvoh bo‘lamiz.

Tarixiy rivoyatlarga asoslangan, buyuk jahongir Iskandar Zulqarnayn shoxi borligi haqidagi afsona asosida yozilgan “Sibizg‘a volasi” hikoyasida ham ong oqimida kechadigan psixologik holatlar: qo‘rquv, hayajon, nafrat, tushkunlik kabilar hikoya sujetining tarkibiy qismini tashkil qiladi. Hikoyadagi roviy Iskandar saltanatidagi oxirgi sartaresh. Hikoyaning fabulasi “uchta soqchi va oqsoq darbon”ning sartareshxonaga yaqinlashib kelayotganligi tasviri bilan boshlanadi. Yozuvchi hikoya boshidanoq qahramonlar ruhiyatida kechayotgan jarayonlarni dinamik prinsip orqali tasvirlaydi: “Go‘yo o‘z qilmishlarini quyoshdan yashirmoqchiday qalqonlari bilan yuzlarini oftobdan to‘sgancha nayzalarini quyosh nurida yaltillatib.... Erinchoqlik bilan kelayotgan uchta soqchi va oqsoq darbon” tasvirlarida roviyning taqdiri borasidagi bashorat aks etadi. Iskandar saroyiga kirib borishar ekan, saroy tasviri bilan o‘ziga xos bir butunlik hosil qilgan roviyning ichki dunyosi tasviri hikoyaning sujet chiziqlarini yanada jadallashtirib saroy ichkarisida uni nima kutyotganini taxmin qilishga yordam beradi: “Faqat ortiqcha hasham va salobat meni lol qilib qo‘ygandi. Har bir qadamda xuddi yerosti ilohlari manzilidek sovuq ruhiyat va sarob kabi jimgina to‘shalib yotardi”. Sartaroshning Iskandar boshidagi shoxlarni ko‘rib, keyin unga “jim” yurishi kerakligi haqidagi tahdidlardan so‘nggi ruhiy holati tasviri shunchalik jonli tasvirlanganki, uni o‘qiganimizda beixtiyor katarsisga tushib qolamiz: “Jim yurish aqldan ozdirardi, telba qilardi. Xuddi ichimga jin kirib olganday edi. Bu jin erta-yu

kech xayolimni Iskandarning boshida turgan shox bilan band qilar, u haqda kimgadir aytish, bu sirni ochib fosh qilish istagini uyg'otar, ko'ringan har bir odamga "Ayt, ayt" deytoganday tuyular, bu istak ba'zida meni shunchalik qistovga olardiki, butun badanim qaqshay boshlar, boshimga og'riq kirar, paylarim tortishib, xuddi tutqanoq tutayotganday qaltiroq va azobdan bukilib qolar...". Bundan tashqari, hikoyadagi ruhiy holat tasvirlari o'ziga xos uslubiy vazifa bajarib, bu orqali hikoyaning ta'sir kuchi yanada oshgan desak, adashmaymiz.

Xulosa va takliflar. Demak, inson ruhiyati, taqdiri va hayot mazmuni kabi masalalar real hayotdagi singari badiiy asarlarda ham markaziy tushunchalardan hisoblanar ekan. Yuqoridagi tahlil natijalariga asoslanib shunday xulosaga kelamiz:

a) "Istilo" hikoyasida bosh qahramonning ruhiy holati orqali uning butun hayoti va o'tmishi yoritiladi, bu o'ziga xos badiiy-estetik vazifa bajarib, asar voqealari kechayotgan zamon va makon haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishga yordam beradi;

b) ruhiy holat manzaralari bilvosita qahramonlarning yuz ifodalari va fiziologik holati bilan ochib berilishining go'zal na'munalardan biri "Og'riq lazzati" hikoyasidir. Bunda bosh qahramonlarning o'y-xayollari (ong oqimi) bilvosita ulardagi tashqi ta'sir yordamida yoritiladi va o'quvchidagi badiiy faoliyat: fikrlashni kuchaytiradi;

d) "Sharpa" hikoyasida inson ruhiyatidagi kurashuvlar aks etadi. Insonning o'z o'zini tahlil qilish, gunohlari sababli vijdon azobida yonish kabi psixologik holatlar hikoyaning asosini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

(1). Bo'riboeva M.Z. Zamonaviy hikoyalarda sharpa obrazi talqini (Vol. 1 No. 4 (2024): O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya).

(2). N.Eshonqul. Maymun yetaklagan odam. Hikoyalar. Toshkent, "Yangi nashr", 2019.

(3). Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. Toshkent, "Noshir" nashriyoti, 2019, 74-bet.

(4). Qobilova N.S. Jek London va Abdulla Qahhor ijodida badiiy psixologizm. F.f.n. diss., Toshkent, 2020.

(5). Suvonov Z.N. Tog'ay Murod nasrida obrazlar poetikasi. F.f.n. diss., Toshkent, 2019.

(6). Umarova A.A. Tush motivining zamonaviy hikoyalardagi stilizatsiyasi (Nazar Eshonqul hikoyalari misolida), scholar ISSN, 2181-4147, Volume 1, Issue 14. 2023.

(7). Xoldorov D.E. Hozirgi o'zbek qissalarida badiiy uslub muammosi (Shoyim Bo'tayev va Nazar Eshonqul qissalari misolida). F.f.n. diss., Toshkent, 2017.

(8). XX asr oxiri – XXI asr boshlari rus va o'zbek adabiyotida hikoya janri poetikasining rivoji. F.f.n. diss., Toshkent, 2016.

Nizomova Shokhista Shodiyevna (Buxoro davlat universiteti Sport faoliyati va pedagogik ta'lim fakulteti "Maktabgacha ta'lim" kafedrasi dotsenti, f.f.d (PhD)

ZAMONAVIY O'ZBEK SHE'RIYATIDA SUV HAVZALARI VA INSHOOTLARINING IFODALANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatida suv havzalari va inshootlarining ifodalanishi xususida fikr yuritilgan. Unda okean, ummon, dengiz, bahrning turli talqinlari tahlilga tortilgan. Maqola, asosan, zamonaviy shoirlarning suv manbalariga bo'lgan munosabatini, suv havzalari va inshootlarining obrazlarining ma'naviy yukini o'rganadi. Shuningdek, maqolada suv havzalari va inshootlarining o'zbek she'riyatidagi hayotiy va badiiy ahamiyati, shuningdek, ularning ekologik muammolar bilan bog'liq tasvirlanishi ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: she'riyat, marosim, oilaviy-maishiy marosim, tasvir, tabiat hodisalari.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

Аннотация. Данная статья исследует выражение водных объектов и сооружений в современной узбекской поэзии. Она анализирует различные интерпретации океана, моря и обширных водоемов, изучая разные способы их изображения в поэзии. Статья фокусируется на взаимоотношениях современных поэтов с водными ресурсами, исследуя духовный груз, который несут образы водоемов и сооружений. Автор также углубляется в жизненное и художественное значение водных объектов и сооружений в узбекской поэзии, а также в их изображение в связи с экологическими проблемами.

Ключевые слова: поэзия, церемония, семейная церемония, образ, природные явления.

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS		
OGAHIY TAVALLUDINING 215 YILLIGIGA		
Abdulla O‘rozboyev	Ogahiyshunoslik: bugungi mashaqqat – ertanggi mahsul	3
FIZIKA-MATEMATIKA		
Bozorov Suxrob Baxodirovich	Taqsimot va zichlik funksiyalari uchun silliqlangan yadroviy baholar, ularda “oyna kengligi” parametrini optimal tanlash	7
Mirzoyev Akmal Ahadovich, Sharipova Shohista Bekbergan qizi, Aqmonova Laylo Qurbonboy qizi	Devori deformatsiyalanuvchi yassi kanalda elastik qovushoq suyuqlikning pulslil oqimi	21
Xamroyeva Zilola Qahramonovna	Ideal suyuqlikli qovushoq-elastik silindrik qobiqqa xos to‘lqin tarqalishi	29
Gulyamov Gafur, Umarov Kudiratulla Bekboyevich, Soliyev Alisher Zokirjonovich	Yarimo‘tkazgichli diodlarning elektrofizik xossalari magnit maydoni ta‘sirida	34
O‘ktamova Muniraxon Komiljon qizi	Nott va De-Massa nazariyasiga asosan o‘ta yuqori chastotali elektr maydon ta‘sirida tunnel diodidagi diffuziya sig‘imini kuchlanishga bog‘liqligi	39
Болтаев Хабибжон Хамитович	Связь между понятиями парной константы Неймана-Мюррея для вещественных и комплексных подфакторов	41
FALSAFA		
Abdullayeva Nasiba Bo‘ronovna	Adabiyot falsafasida metodlarning tasnifi	45
Tursunova Shahnoza Bekchanovna	Axboriy xuruj va tahdidlardan himoya qilishda g‘oyaviy-mafkuraviy immunitetni mustahkamlash	49
Xamdamiy Erkin Ibodullayevich	Ziyo Go‘kalpning ta‘lim haqidagi qarashlari	52
Xolikov Yuldosh Tuycheyevich	O‘zbekistonda harbiy xizmatchilarning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishning ma‘naviy-ma‘rifiy omillari	55
Сейтова Зухрагон Пиржановна	Теория Г.Спенсера о гендерном равноправии	57
Saidkulov Nuriddin Akramkulovich	Youth and Human Capital: Issues of Protecting the Interests of Youth	60
Tilavova Umida Kakhramonovna	Social Analysis of the Concept of Information Ethics in the System of Digital Societies	63
TILSHUNOSLIK		
Eshembetova Gulzada Davletovna	Maqsad ifodalaydigan sintaktik tuzilmalarning morfologik va sintaktik xususiyatlari	69
Bobojonova Nargiza Jumaniyozovna	O‘zbek tilida murojaat kategoriyasining Gestalt, Skript va Freym nuqtayi nazaridan lingvokognitiv tahlili	73
Ibragimova Nayira Anvarovna	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari diskursidagi autentik matnlarning kognitiv tahlili	76
ADABIYOTSHUNOSLIK		
Isakjanova Shahodat Muxamedovna	She‘r nazariyasi: ma‘no diapazoni va genezisi	79
Davletova Shalola Bahodir qizi	Nazar Eshonqul hikoyalarida inson ruhiyatining aks etishi: hayot mohiyati va inson taqdiri masalalari	81
Nizomova Shokhista Shodiyevna	Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida suv havzalari va inshootlarining ifodalanishi	85
JURNALISTIKA		
Artikova Yulduz Akmalovna	Audiovizual sport jurnalistikasining spetsifik xususiyatlari	88
Jarimbetov Erpolat Qurbanbaevich	“Erkin Qaraqalpaqstan” gazetasida yubiley sanalarga bag‘ishlangan maqolalar talqini	90